

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 8, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST
VOLUME 8, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2025

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори (DSc),
Тошкент ирригация ва кишлок хужалигини механизациялаш муҳандислари институти Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат техника университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент ахборот технологиялари университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Агамуратовна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодири Абдуллаевна
тарих фанлари доктори (DSc),
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори (DSc),
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори (DSc),
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Таниева Гулдона Мамановна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Низомий номидаги Ўзбекистон Миллий педагогика университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Исоқов Бахтиёр Робидинович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Наманган давлат университети

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

Турсунова Юлдуз Бобоқуловна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
ЎзР. ФА. Тарих институти

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ganjina Azimova NOYOB KITOBLAR FONDI O‘ZBEKISTON TARIXI DAVLAT MUZEYIDA.....	5
2. Елена Гордеева СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ РАННИХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ ДРЕВНЕГО ШАША.....	11
3. Mohinur Isaqova YANGI O‘ZBEKISTONDA XALQCHIL VA INSONPARVAR DAVLAT QURISHNING IJTIMOIY-SIYOSIY AHAMIYATI.....	16
4. Pyos Oqbo‘tayev KOREYS XALQINING TO‘LJANJI MAROSIMI VA UNING TRANSFORMATSIYASI.....	22
5. Жамшид Пиримкулов ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ САНОАТ ШАҲАРЛАРИНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШИ.....	29
6. Xumora Pozilova TIRNAB BEZAK BERILGAN SOPOL IDISHLARLARNING TARIXIY ILDIZLARI, XRONOLOGIYASI, TARQALISH GEOGRAFIYASI VA O‘RGANILISHI.....	39
7. Murod Raxmatov “YANGI TURKISTON” JURNALI – MA’RIFAT VA KURASH MINBARI.....	46
8. Boburjon Teshaboyev FUQARO MUHOFAZASI VA FAVQULODDA VAZIYATLAR SOHASIDA KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	51
9. Baxtiyor Xalmuratov “YOMG‘IR” RAMZI BILAN BOG‘LIQ XALQ QARASHLARI.....	58
10. Хулкар Холикулова ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕКISTONДА “ЛИДЕР АЁЛ” ВА “ЗАМОНАВИЙ АЁЛ” ТУШУНЧАЛАРИ.....	66
11. Шахноза Холикулова ЎЗБЕКISTONДА 1930-1940 ЙИЛЛАРДА КИМЁВИЙ ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ САНОАТЛАШУВИ ТАРИХИ.....	71
12. Рашид Холмуродов ЖИЗЗАХ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА УНИВЕРСИТЕТИ ФАОЛИЯТИ ТАРИХИ.....	77

Елена Гордеева,
PhD по историческим наукам, старший научный сотрудник
Национальный центр археологии АН РУз
helena-gordeeva@inbox.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ РАННИХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ ДРЕВНЕГО ШАША

For citation: Elena Gordeeva. CONSTRUCTION TRADITIONS OF THE EARLY FARMERS OF ANCIENT SHASH. Look to the past. 2025, vol. 8, issue 8.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17252872>

АННОТАЦИЯ

В статье автор освещает роль естественной ирригационной сети в формировании оседло – земледельческого образа жизни древнего Шаша. Выявляет по формам и размерам конструкции древних жилищ процессы взаимовлияния на Ташкентской оазис чувтской, тазабагъябской или андроновской культур. Выделяет основные признаки бургулюкской культуры в строительных традициях древнего общества Ташкента. Предполагает, что незначительное количество очагов на бургулюкских поселениях связано с особым функциональным назначением жилищ – т.е. кухни или ранних «придомных святилищ». Рассуждает о значении водного богатства в регионе в развитии комплексного хозяйства на базе земледелия и отгонного скотоводства.

Ключевые слова: Ирригационная сеть, долины Чирчика и Ахангарана, бронзовый век, ранние земледельцы, землянки и полужемлянки, бургулюкская, чувтская и тазабагъябская культуры.

Yelena Gordeyeva,
Tarix fanlari nomzodi, katta ilmiy xodim
O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
Milliy arxeologiya markazi
helena-gordeeva@inbox.ru

QADIMGI SHASH ILK DEHQONLARINI QURILISH AN'ANALARI

ANNOTATSIYA

Muallif ushbu maqolasida qadimgi Shoshning o‘troq dehqonchilik turmush tarzining shakllanishida tabiiy sug‘orish tarmog‘ining rolini yoritadi. Qadimgi turar-joylar inshootlarining shakl va o‘lchamlari asosida Toshkent vohasida Chust, Tozabog‘ob yoki Andronovo madaniyatlarining o‘zaro ta’sir jarayonlarini ochib beradi. Qadimgi Toshkent jamiyati qurilish an‘analarida Burgulyuk madaniyatining asosiy belgilarini yoritib beradi. Burgulyuk aholi punktlarida kam sonli o‘choqlar turar-joylarning maxsus funktsional maqsadi - ya’ni oshxonalar

yoki erta "uy qo'riqxonalari" bilan bog'liqligi taxmin qilinadi. Qishloq xo'jaligi va chorvachilikka asoslangan integratsiyalashgan iqtisodiyotni rivojlantirishda mintaqadagi suv resurslarining ahamiyatini muhokama qiladi.

Kalit so'zlar: Sug'orish tarmog'i, Chirchiq va Oxangaron vodiylari, bronza davri, ilk dehqonlar, dug'ozlar va yarim qazilmalar, Burgulyuk, Chust va Tozabog'ob madaniyatlari.

Elena Gordeeva,

PhD in Historical Sciences, Senior Researcher
National Center of Archaeology of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
helena-gordeeva@inbox.ru

CONSTRUCTION TRADITIONS OF THE EARLY FARMERS OF ANCIENT SHASH

ABSTRACT

In this article, the author highlights the role of the natural irrigation network in the formation of the settled agricultural way of life of the ancient Shash. Reveals the processes of mutual influence of the Chust, Tazabagyab or Andronovo cultures on the Tashkent oasis based on the shapes and sizes of the structures of ancient dwellings. Highlights the main features of the Burgulyuk culture in the construction traditions of the ancient society of Tashkent. It is suggested that the small number of hearths in the Burgulyuk settlements is associated with the special functional purpose of the dwellings – that is kitchens or early “house sanctuaries”. Discusses the importance of water resources in the region in the development of an integrated economy based on agriculture and pastoralism.

Index Terms: Irrigation network, Chirchik and Akhangaran valleys, Bronze Age, early farmers, dugouts and semi-dugouts, Burgulyuk, Chust and Tazabagyab cultures.

1. Актуальность:

Изучение истоков и этапов развития строительных традиций Ташкентского оазиса на основе письменных и археологических материалов признано актуальным в ведущих мировых исследовательских центрах. За последние годы была проделана значительная работа по разработке новых подходов к изучению археологических источников и их применению в исторических исследованиях. Исследование и реконструкция древних строительных традиций Ташкента позволит применить полученные наработки в работах по реставрации и консервации памятников археологии Республики Узбекистан для сохранения культурного наследия будущим поколениям.

2. Методы и степень исследования:

Изучение проблемы, связанной с реконструкцией древних строительных традиций Ташкентского оазиса, в археологической науке начинается ещё с конца XIX века и продолжается по сегодняшний день. В XIX веке исследования носили эпизодический характер, в связи с чем, практически отсутствует корпус научных исследований и соответствующие научные выводы. Однако ситуация существенно меняется в XX веке, так как начинают складываться целые научные школы, проводятся регулярные научно-исследовательские работы по восстановлению исторического прошлого общества Среднеазиатского Междуречья с глубокой древности, в том числе и поднимающие вопросы, связанные со строительными традициями эпохи бронзы. Изучением строительных традиций бронзового века Ташкентского региона занимались и продолжают заниматься М. Е. Массон, В. И. Спришевский, Я. Гулямов, А. А. Аскарлов, Ю. Ф. Буряков, В. А. Булатова, Х. Дуке, М. И. Филанович, С. Р. Ильясова, А. А. Грицина, Г. И. Богомоллов, Ф. А. Максудов, Исабеков Б., Нормуродов Д. и др.

В процессе исследования широко использованы такие методы, как метод проблемно-хронологического подхода, сравнительный и системный анализы.

3. Результаты исследования:

Город Ташкент расположен в долине Чирчика на слегка всхолмленной наклонной равнине, расчлененной неглубокими балками и оврагами и составляет часть Приташкентского района, орошаемый р. Чирчик и разветвленной гидросетью, питающейся из неё. Самые крупные из них Салар, Каракамыш с притоками, Чаули и Бурджар, Нижнее Бозсу. Долинно-балочная сеть, расчленяющая Ташкентскую лессовую равнину, оформилась в голодностепское время [3;17]. Это часть широкой предгорной равнины, начинающейся от западных склонов и предгорий Тянь-Шаня и полого спускающейся к р. Сырдарья. На западе она ограждена тремя высокими хребтами отрогов западного Тянь-Шаня, разделенного речным протоком в узких ущельях, расширяющегося при выходе в долину в районе Чарвакского водохранилища. Первый хребет — отрог Таласского Алатау — Угамский высоко поднимается над ущельем, по которому несется р. Пскем [15].

Современный Ташкент является частью крупного историко – культурного региона древнего Шаша, сложившийся в результате сложных преобразований и миграционных процессов, происходившая, главным образом в пределах предгорной аллювиально – плювиальной равнины, которая с северо – востока на юго – запад пересекалась некоторыми крупными притоками Сырдарьи, среди которых значительными долинами выделяются реки Чирчик, Ахангаран и Келес [14].

Наличие водного богатства в регионе открыло новые возможности для древнего общества Ташкента. Это привело к развитию комплексного хозяйства на базе земледелия и отгонного скотоводства. Появились первые земледельцы. Земледелие базировалось на искусственном орошении. Древние оросительные каналы Ташкентского региона основаны земледельцами на основе естественных протоков больших и малых рек. Применялся лиманный способ орошения. Согласно мнению исследователей, «самой ранней зоной оседания были берега реки Ахангаран с впадающими в нее горными саями. Около трех тысяч лет тому назад на месте современного Туябугузского водохранилища существовала густая сеть поселков ранних земледельцев. Впервые их материальная культура открыта на сае Бургулюк и названа бургулюкской» [1].

Надо отметить, что бургулюкские поселения размещены в среднем течении р. Ахангаран. Особое внимание автор данной статьи обратила на следующие поселения - Киндык 2, Поселение 1а, Поселение 3, Поселение 7, так как конструкция некоторых жилищ отличается от большинства. Все выше указанные поселения друг от друга находятся на расстоянии от 20 до 40 м. Что касается их размеров, то они разнообразны (от 88 до 238 м в длину и от 37 до 137 м в ширину, высота каждого 2 - 4 м). Спришевским В. И. в 1971 году было открыто самое крупное поселение бургулюкской культуры Киндык 2 расположенное на левобережье р. Ахангаран недалеко от плотины Туябугузского водохранилища [12;5]. Как известно поселения дробятся на более мелкую единицу – жилище. Так вот, среди значительного количества жилищ с поселения Киндык 2 наиболее ярко выделяется жилище с оригинальной конструкцией того времени. Оно состоит из четырех помещений, в плане имеет прямоугольную или овальную формы. Помещения между собой разделены пахсовыми перегородками [5]. В жилищах присутствовали очаги разнообразных форм: подковообразная, прямоугольная, овальная. Вход в жилища осуществлялся либо с восточной, либо с западной стороны, но обязательно со стороны водохранилища [5]. Надо отметить, что наличие очагов было не во всех жилищах поселения. Возможно, это было связано с функциональным назначением жилищ – т.е. кухни или ранние «придомные святилища».

Аминовым В. в 1976 г. было открыто еще одно поселение бургулюкской культуры - Поселение 1 а, расположенное в 28,5 м южнее поселения Киндык 2. Среди раскопанных жилищ, наиболее интересно жилище, состоящее из двух помещений (южное и северное), соединенных общим входом между собой [5].

Буряковым Ю. Ф. на правобережье р. Ахангаран в Поселении 3 (крупнейшее поселение на правобережье р. Ахангаран) раскопаны жилища 6 и 7, представляющие

наибольший интерес. Наличие двух полов (нижнего и верхнего) с общей стеной (ширина – 0,6 м), являются основной особенностью жилища 6. Буряков Ю. Ф предположил, что жилища 6 и 7 представляли собой две отдельные постройки, в отличие от жилищ, найденных на Поселении 1а с общим для них входом, так как в общей стене не обнаружен вход из одного в другое [5]. Жилище 8 Поселения 3 имеет иную особенность - это столбовая конструкция. Найдены две крупные ямы для опорных столбов по обе стороны очага. Столбовые ямки размещались по внутреннему периметру стен. На Поселении 7 обнаружено жилище 3 катушкообразной формы [5].

Исходя из анализа конструкций бургулюкских поселений и жилищ Дуке Х. отмечает, что «на территории древнего Чача одновременно с оседло-земледельческими обитали пастушеско-скотоводческие племена андроновско-тазабагъябского типа» [5].

Поселение Куюн открыто в 2016 году в результате проведения рекогносцировочных работ в Ахангаранском районе Ташкентской области сотрудниками Ташкентского археологического отряда Института археологии АНРУз [6]. Оно расположено к западу от дороги Алмалык-Телау, с востока от Зиярата Парпиата, на левобережье Ахангарана в Пскентском районе Ташкентской области. В ходе археологического изучения на поселении Куюн были выявлены остатки жилищ (землянки и полуземлянки) с хозяйственными ямами, очаги круглых и полукруглых конструкций, лунки от деревянных столбов, что соответствует бургулюкской археологической культуре. Размеры полуземлянок: Р-8 - 2,30 x 1,70 м; Р-6 – 2 x 2 м; ок. 6 м; Р-4 - 1,70 x 2,40 м; Р-5 - 1,40 x 3 м[9;7;8]. Аналогичные ямы землянки были отмечены на Чустском поселении в Фергане [11]. Однако, можно предположить, что полуземлянка размером около 6 м с поселения Куюн сопоставима с поселениями бургулюкской культуры в долине Ахангарана Ташкентской области [8;4].

Конструкции жилищ с Чустского поселения (Чуст – Бибиона) (Наманганская область)[2] и Дальверзинтепа (Андижанская область) представлены землянками и полуземлянками. Матбабаев Б. и Иванов Г П. не отрицая аналогий отмечают, что «В.И. Спришевский, описывая открытые им каркасные конструкции наземного типа, сравнивал их с жилищами поселений бронзового века Хорезма» [10]. Они также дополняют новыми интерпретациями опираясь на реконструкцию жилищ неолитического времени с поселения Банпо относящийся к культуре Яньшао (5 тыс. до н.э.) и с поселения Тахочуань культуры Чичиа (сер. II - сер. I тыс. до н.э.). Одной из основных особенностей строительных традиций культуры Яньшао было характерным наличие столбовых конструкций и углубленность полов жилищ, а для культуры Чичиа каркасные конструкции наземного типа. Исследователи пришли к тому, что если учесть то, что «обе западно - китайские культуры относятся к культурам с расписной керамикой, можно допустить некоторую параллель между эволюцией каркасных жилищ в Восточном Туркестане и на памятниках чустской культуры» [10]. Ташкулов У. Б. считает, что на сегодняшний день выявлен семиреченский тип андроновской культуры, проявившийся в особенностях сложения типов жилищ и поселений [13].

Согласно мнению исследователей, «население поселков разрасталось, и группы людей отправлялись с насиженных мест в поисках новых подходящих территорий для жизни. Постепенно была освоена часть долины реки Чирчик по течению протоков Каракульдук и Джун, а на юге присырдарьинский район. Более 2,5 тыс. лет тому назад возникло поселение Шаштепа и на территории будущего города Ташкента. Обитатели поселения Шаштепа обосновались у протока Джун, водная поверхность которого была почти на уровне берегов, что позволяло без особого труда отводить воду на поля. Эти первые земледельцы на территории Ташкента также жили в полуземлянках» [1;16]. Землянки из поселения Шаштепа были полууглублены в землю и перекрыты камышом. По форме конструкции – овальные и полуовальные. Размеры одной из землянок составили 3,15x3,8 м. Пол был выложен ганчем и покрывался циновками. В каждой землянке имелся очаг. По мнению Филанович М. И., «Земляночные поселения на Шаштепа идентичны землянкам Туябугузского поселения бургулюкской культуры» [17;15].

4. Выводы:

Таким образом, в ходе проведённого исследования можно подвести некоторые итоги:

- естественная расчлененная гидросеть, сформированная на базе рек Чирчик и Ахангаран, создает основу для развития сельскохозяйственного хозяйства в Ташкентском оазисе;
- незначительное количество очагов на бургулюкских поселениях связано с особым функциональным назначением жилищ – т.е. кухни или ранних «придомных святилищ»;
- поселение Киндык 2 – признано крупнейшим поселением бургулюкской культуры в левобережном Ахангаране, а Поселение 3 – в правобережном Ахангаране. Эти поселения выступали в качестве центральных и многофункциональных.

Havolalar / Сноски / References:

-
- [1] Alimova D.A., Filanovich M.I. History of Tashkent (from ancient times to the present day). Publisher: "ART FLEX". Tashkent. 2007. Pp. 89-90.
- [2] Anarbaev A.A., Baratov S.R., Nasriddinov Sh., Omonov Sh., Nazhmiddinov A. New archaeological work at the Chust-Bibiona settlement in 2021 // Archaeological research in Uzbekistan: 2021. Samarkand. 2023. Pp. 9-16.
- [3] Ancient Tashkent / Ed. I. Akhrarov. Tashkent: Fan, 1973. 144 p.
- [4] Antiquities of Tuyabuguz. Tashkent: Fan, 1978. 168 p.
- [5] Duque H. Tuyabuguz settlements of the Burgulyuk culture. Tashkent: Fan, 1982. 98 p.
- [6] Ilyasova S. R., Maksudov F. A., Wulfert E. F., Normuradov D. R. Reconnaissance work in the Tashkent region in 2016 // Archaeological research in Uzbekistan in 2015 - 2017. Issue 11. Samarkand. 2018. Pp. 61 – 64.
- [7] Ilyasova S. R., Maksudov F. A., Khamidov O. A., Lingmei Lin, Wulfert E. F., Normuradov D. R. Excavations at Kuyun in 2018-2019//Archaeological research in Uzbekistan 2018-2019. Issue 12. Samarkand. 2020. Pp. 99 – 112.
- [8] Ilyasova S. R., Muradoliyev R. H. Excavations at the Kuyun settlement in 2023// Archaeological research in Uzbekistan: 2023. Issue 16. Samarkand. 2024. pp. 136 – 142.
- [9] Maksudov F. A., Ilyasova S. R. Kuyun – a settlement of the Late Bronze Age – Early Iron Age//IMKU. Issue 40. Samarkand. 2018 (19). Pp. 69-74.
- [10] Matbabaev B.Kh., Ivanov G.P. New information on types of dwellings in settlements of the Chust culture in connection with excavations of the Dalverzin settlement// Archaeological research in Uzbekistan - 2003. Issue 4. Tashkent. 2004. Pp. 101 – 108.
- [11] Sprishevsky V.I. Chust site of the Bronze Age (Excavations of 1953) // Soviet Ethnography. No. 3. M., 1954. Pp. 69 – 76.
- [12] Sprishevsky V. I. Archaeological monuments on the shores of the Tashkent Sea//History and archeology of Central Asia. Ashgabat. 1978. pp. 49 – 53.
- [13] Tashkulov U. B. Historical roots of the architecture of Kyrgyzstan. Diss. for the degree of Cand. of Architecture. Bishkek. 2014. 141 p.
- [14] Tetyukhin G. F. On the issue of paleogeography of the Tashkent region // At the origins of the ancient culture of Tashkent. Tashkent: Fan, 1982. Pp. 9 – 24.
- [15] Filanovich M. I. Tashkent: the birth and development of the city and urban culture. Tashkent: Fan, 1983.199 p.
- [16] Filanovich M. I. Tashkent: the birth of the city and the development of urban culture in ancient times and the Middle Ages// “The capital of Uzbekistan Tashkent is 2200 years old”. Proc. international scientific conference dedicated to the 2200th anniversary of the city of Tashkent. Tashkent. 2009. Pp. 46 – 52.
- [17] Filanovich M. I. Ancient and medieval history of Tashkent in archaeological sources. Tashkent: Uzbekistan, 2010. 312 p.

Tadqiqot.uz

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
LOOK TO THE PAST

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000